

BUXORO XALQ SOVET RESPUBLIKASI (BXSR)NING ELCHILIK ALOQALARI TARIXI

Kurbanov Sanjar Sayfitdinovich

Oriental universiteti, Tarix fakulteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17937944>

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada Buxoro Xalq Sovet Respublikasi (keyingi o'rinlarda BXSR)ning 1920-1924-yildagi tashqi siyosiy faoliyati va elchilik aloqalari tahlil qilinadi. BXSRning mazkur yillardagi Afg'oniston, Eron, Turkiya va Ozayrbayjon kabi xorijiy va qo'shni davlatlar bilan o'rnatilgan diplomatik aloqalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: BXSR, Eron, Afg'oniston, Turkiya, Ozarbayjon, tashqi aloqalar, diplomatiya, vakolatxona, siyosat.

ABSTRACT:

This article analyzes the foreign policy activities and diplomatic relations of the Bukhara People's Soviet Republic (hereinafter – BPSR) in 1920-1924. The diplomatic relations of the BPSR during these years with foreign and neighboring countries such as Afghanistan, Iran, Turkey, and Azerbaijan were highlighted.

Keywords: BPSR, Iran, Afghanistan, Turkey, Azerbaijan, foreign relations, diplomacy, representation, politics.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье анализируется внешнеполитическая деятельность и дипломатические отношения Бухарской Народной Советской Республики (далее - БНСР) в 1920-1924 годах. Освещены дипломатические отношения БНСР в эти годы с зарубежными и соседними странами, такими как Афганистан, Иран, Турция и Азербайджан.

Ключевые слова: БНСР, Иран, Афганистан, Турция, Азербайджан, внешние связи, дипломатия, представительство, политика.

BXSR hukumati mavjud bo'lib turgan yillar xorijiy davlatlar va qo'shni respublikalar bilan imkon qadar mustaqil diplomatik hamda savdo sotiqlik aloqalari o'rnatishga harakat qilindi. Respublika hukumatining diplomatik vakillari Turkiston ASSR, XXSR, Ozarbayjon Respublikasi, Tatariston Respublikasi, Boshqirdiston, RSFSR, Qirg'iziston Respublikasi kabilarga yuborildi. Shuningdek, ushbu respublikalardan Buxoroga vakillar 1921-1922-yillarda yetib keldilar.

BXSRning Afg'onistonda favqulodda va muxtor elchisi hamda hukumat elchixonasi mavjud bo'lib, 1923-yilning oxirigacha, avval **Abdurahim Yusufzoda** (1980-1937), keyin esa **Hoshim Shoyiq (Hoshim Shayx Buxoriy, 1882-1954)** elchilik missiyasini bajardilar ¹.

1920-yil 13-sentyabrda RSFSRning favqulodda elchisi Suris va Afg'oniston hukumati o'rtasidagi sovet-afg'on muzokaralari natijasida Moskvada ratifikatsiya qilinishi kerak bo'lgan do'stlik to'g'risidagi dastlabki sovet-afg'on shartnomasi tuzildi va qabul qilindi.

¹ Hayitov Sh. Rahmonov K. va b. Buxoro va buxoriylarning jahoniy shuhrati. "Navro'z" nashriyoti. 2020 y., 139 varaq.

Afg'oniston bilan bevosita chegaradosh bo'lgan yosh Buxoro Xalq Sovet Respublikasi o'rtasida diplomatik muzokaralar boshlandi. BXSR hukumati Afg'oniston hukumatiga amirning ag'darilganligi va Buxoroda Sovet hokimiyatining o'rnatilganligi to'g'risida xabar berib, 1920-yil 20-sentyabrda afg'on amiriga maxsus nota bilan murojaat qilib, unda Buxoro va Afg'oniston o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatishni va "Eng yaqin vaqt ichida o'zaro vakolatxonalar almashinuvini tayinlashni" taklif qildi.

1920-yil 17-dekabrda Afg'oniston hukumati BXSR bilan diplomatik munosabatlar o'rnatishga rozilik bildirdi va shu bilan birga Buxoroga Abdulxodixon boshchiligidagi favqulodda elchilarni yubordi.

1921-yil 21-yanvarda BXSR Qobulga Yusufzoda boshchiligidagi favqulodda elchilarni yubordi va Afg'oniston hukumatiga Buxoro amirligining Qobuldagi sobiq elchisi Qori-Habibulla to'qsaboning vakolatlari bekor qilinganini ma'lum qildi.

Yetib kelgan afg'on elchixonasi tez orada "Sovet Buxorosida... Buxoro mustaqilligining bir yilligini katta tantana bilan nishonladi". RSFSR vakilining Buxoroga kelishi munosabati bilan uyushtirilgan tantanali qabul marosimida Abdulxodixon unga tabrik yo'llaydi.

"Sovet Rossiyasi, – dedi u, – Sharqdagi barcha mazlum mamlakatlarning ozodligi va mustaqilligi uchun kurashayotgan birdan bir davlatdir... Barcha musulmon xalqlariga Sovet Rossiyasi bilan qardoshlik ittifoqi tuzish taklifi bilan murojaat qilaman, chunki faqat birlashgan kuchlarga Yevropa va Osiyoda hukmronlik qilayotgan umumiy dushman ustidan g'alaba qozonishi mumkin". Qobulda dastlabki sovet-afg'on shartnomasining imzolanishi BXSR bilan do'stlik va diplomatik munosabatlarning o'rnatilishi Afg'onistonning xalqaro mavqeini mustahkamladi ².

Bu xususida L.B.Teplinskiy o'zining asarida shunday yozgan edi *"Buxoroda amir ag'darilib, u yerda Sovet hokimiyati e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, 1920-yil 15-sentyabrda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi (BXSR) Xalq nozirlari kengashi va Tashqi ishlar xalq nozirlari raisi amir Omonullaxonga telegramma yo'llab, unda "Afg'on va Buxoro xalqlari o'rtasidagi asriy yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini" saqlab qolish qat'iy niyatini bildirdi va o'zaro vakolatli vakillar almashinuvini amalga oshirishni taklif qildi. 1920-yil 3-noyabrda Ya.Z.Suris orqali yuborilgan javob xatida Afg'oniston hukumati BXSR bilan diplomatik munosabatlar o'rnatishga rozi ekanligi va Buxoroga avvalgi favqulodda elchixona o'rniga Abdul Hodixon boshchiligida yangi favqulodda elchixona yuborganligi ma'lum qilingan"* ³.

S.B. Panin ham Buxoro – Afg'oniston munosabatlari bo'yicha o'z asarida "20-oktyabr kuni Buxoroga Afg'oniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abdul Hodixon Daviy boshchiligidagi missiya yuborildi, uning tarkibiga G'ulom Siddiqxon Charxiy, Mirzo G'ulom Haydarxon (jami 15 kishi) ham kirgan. Missiya favqulodda vakolatlar bilan ta'minlangan edi: u Buxorodagi ishlarning ahvoli bilan shu yerning o'zida tanishishi va Abdul Xodixonning xohishiga ko'ra yangi hokimiyat bilan diplomatik munosabatlar o'rnatishi kerak edi. Abdul Hodixon zimmasiga

² Бабаходжаев А. Провал Английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке (1918-1924). Издательство Восточной Литературы. Москва -1962 г. стр.56-57

³ Теплинский Л. История Советско - Афганских отношении. Издательство "Мысл". Москва - 1988, стр.49

hibsdagi Abdushukurxon o'rniga Afg'onistonning favqulodda elchisi vazifasini bajarish ham yuklatilgan edi" – deb yozgandi ⁴.

Eronda ham BXSР diplomatlari favqulotda va muxtor elchi maqomida bo'lishgan. Ko'pgina respublikalarda va mamlakatlarda Buxoro diplomatlari 2-darajali maqomga ega bo'lib, vakolatxonalarining konsuli yoxud ishonchli vakil (3-daraja) sifatida faoliyatlarini yuritishgan. Ular vakolatxona a'zosi, savdo aloqalari bo'yicha attashe, madaniy aloqalar bo'yicha vakil bo'lib hukumat manfaati yo'lida xizmat qilishgan. Sovetlashtirish siyosati oqibatida BXSР elchixonlari SSSR elchixonalariga qo'shib yuborildi yoxud xorijdagi vakolatxonalar tugatildi. BXSР hukumati subyekt sifatida tugatilganidan so'ng, ko'pgina diplomatlar Buxoroga chaqirib olindi.⁵

1921-yil 26-fevralda Moskvada Sovet-Eron shartnomasi imzolanib, unga ko'ra Eron mustaqil davlat sifatida tan olindi.

Sovet hukumati chor hukumatining Eron bilan, shuningdek, uchinchi davlatlar bilan Eronga nisbatan va uning zarariga tuzgan barcha shartnoma, bitim va konsessiyalarini bekor qildi.

RSFSR hukumati Eronning chor Rossiyasi oldidagi barcha qarz majburiyatlarini bekor qildi va unga Rus hisob-ssuda bankini, uning hududida ruslar tomonidan qurilgan shosse va temir yo'llarini, Urmiya ko'lidagi bandargohlar va omborlarni, telegraf va aloqa tarmoqlarini va Enzeli portini topshirdi. Eronning Kaspiy dengizida o'z flotiga ega bo'lish huquqi tasdiqlandi. O'z navbatida, Eron hukumati Sovet Rossiyasiga Kaspiy dengizining janubiy qirg'og'idagi baliqchilik xo'jaliklarini ekspluatatsiya qilish huquqini berish majburiyatini oldi ⁶.

Sovet-Eron shartnomasi imzolanganidan ko'p o'tmay, Buxoro respublikasi hukumati Eron hukumatiga do'stona nota bilan murojaat qildi.

"Endigina ozodlikka chiqqan Buxoro xalqi butun xalq hukumati timsolida, – deyilgandi nota matnida, – Eron xalqiga... va uning hukumatiga o'z mamlakatining ozodligi va mustaqilligi uchun ingliz imperializmiga qarshi kurashda ko'rsatayotgan matonati va namunali jasorati uchun samimiy hamdardlik bildiradi".

Xuddi shu notada BXSР Eronga ular o'rtasida do'stona munosabatlar o'rnatishni taklif qildi. "Buxoro xalq hukumati ikki mamlakat manfaatlarining mushtarakligi, o'z fuqarolarining shaxsiy va mulkiy huquqlarini himoya qilish va qo'riqlash hamda hukumatlar o'rtasida doimiy do'stona aloqalar o'rnatish yo'lida oliyjanob Eron hukumatiga diplomatik vakolatxonalar almashinuvini yo'lga qo'yishni taklif etishni o'zining uzluksiz burchi deb hisoblaydi, bu vakolatxonalar faoliyatining asosini, asosan, ikki mamlakat o'rtasida mustahkam va abadiy do'stlik asosida shartnoma tuzish uchun qulay zamin hozirlash tashkil etadi.

Buxoro Xalq Sovet Respublikasi hukumati, oliyjanob Eron hukumati bunga o'z roziligini bildirishiga va Buxoroning do'stona maktubiga javobni kechiktirmasligiga chuqur ishonch bildiradi". Natijada har ikki davlat o'zaro vakillar almashdi.

⁴ Панин С. Советская Россия и Афганистан (1919-1929). М.; Иркутск: Из-во Иркут. Гос.пед.ун-та, 1980, стр.63

⁵ Shodmonov H., Rahmonov K. va b. Buxoro va buxoriylarning jahoniy shuhrati. "Navro'z" nashriyoti. Toshkent - 2020-yil. 139 varaq.

⁶ Бабаходжаев А. Провал Английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке (1918-1924). Издательство Восточной Литературы. Москва -1962 г. стр.70

Ayni paytda, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi bilan Eron o'rtasida diplomatik aloqalar yo'lga qo'yildi. Erondan ma'lum qilinishicha, u yerga yuborilgan BXSР diplomatik vakillari Qosim Qoriyev va Muhammad Abdulkarim 1922-yil yanvar oyida "Tehronga muvaffaqiyatli yetib kelgan va u yerda juda samimiy qabul qilingan"⁷.

Turkiya hukumati 1921-yil 16-martida RSFSR bilan diplomatik va hamkorlik shartnomasini imzolaydi. Sovet hukumatining mutassadilari Lenin, Chicherin, Karaxanlardan Mustafo Kamol podshoning Moskvadagi vakili Bekir Semibey moliyaviy yordam so'raydi. Sovet davri tarixiy adabiyotlarida 1920-yil sentyabrdan 1922-yil may oyiga qadar sovet hukumati uchun og'ir va mashaqqatli yillar bo'lib, Mustafo Kamol hukumatiga BXSР hukumatida avval moliya vaziri, keyin esa Markaziy Ijroiya Qo'mita raisi lavozimida ishlagan Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev (1878-1968) Buxoro hukumati xazinasidan 100 mln. oltin so'm mablag' bilan moddiy yordam ko'rsatgan. Ushbu mablag'ning asosiy qismi Moskvada saqlanib qolib, 10/1 ulushigina Onado'li (Turkiyaga) yuborilgan⁸.

Ikki hukumat o'rtasidagi diplomatik aloqalar esa ancha oldinroq, 1920-yilning qishidayoq boshlangan edi. Bu yo'nalishda tashabbus "Anqara muvaqqat hukumati" tomonidan boshlanib, 1920-yil BXSР hukumati tashkil topganidan 4 oy o'tar o'tmas Mustafo Kamolning hukumati BXSРga birinchi o'zining elchilarini yubordi. Buxoroda birinchi bo'lib xorijiy mamlakatlardan turkiya elchixonasi ish boshlaydi. Mustafo Kamol yuborgan Turkiya elchilari guruhiga G'olib posho boshchilik qilgan. Anqara hukumatining Buxoro respublikasidagi elchixonasi birinchi kotibi, taniqli turk yozuvchisi Rushen Ashraf bo'lgandi.

1922-yilning mart oyida Buxoro Respublikasidan Mustafo Kamol posho hukumatini rasmiy suratda tanish va o'zaro munosabatlar o'rnatish uchun Mahmud Nazar hamda Mahmud Rajab afandilar boshchiligida buxorolik vakillar Anqaraga tashrif buyurishdi. Buxoro hay'atini rasmiy ravishda "Muvaqqat Anqara hukumati" tashqi ishlar vazirining muovini Ziyodbek hamda xorijiy ishlar vakili Yusuf Kamolbeklar kutib oladilar⁹...

...Buxoro hay'ati vakillari Mustafo Kamol poshoga hurmat va ehtirom ramzi sifatida yurtimizdan olib borilgan oltin dastali qilich, Amir Temur zamonida ko'chirilgan Qur'oni Karimning nodir nusxalaridan birini hamda Turkiya xalq askarlari uchun Buxoro tasviri tushirilgan nishonlar taqdim etishdi¹⁰.

BXSР elchilik faoliyati qisqa vaqt davom etgan bo'lsa-da, O'zbekiston Respublikasi diplomatiyasi tarixi uchun muhim bosqich bo'ldi. Ushbu olib borilgan elchilik faoliyati yangi davlatchilik tizimini shakllantirishda, mintaqaning tashqi siyosati tajribasini boyitishda, O'zbekistonning xalqaro munosabatlaridagi ishtirokini kengaytirishda muhim rol o'ynadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бабаходжаев А. Провал Английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке (1918-1924). Издательство Восточной Литературы. Москва - 1962 г.

⁷ Там же, стр.71-72

⁸ Shodmonov H., Rahmonov K. va b. Buxoro va buxoriylarning jahoniy shuhrati. "Navro'z" nashriyoti. Toshkent - 2020-yil. 144-145 varaq.

⁹ O'sha yerda, 146-147 varaq.

¹⁰ O'sha yerda, 147-148 varaq.

2. Панин С. Советская Россия и Афганистан (1919-1929). М.; Иркутск: Из-во Иркут. Гос.пед.ун-та, 1980.
3. Теплинский Б. История Советско - Афганских отношении. Издательство “Мысл”. Москва - 1988.
4. Shodmonov H., Rahmonov K. va b. Buxoro va buxoriylarning jahoniy shuhrati. “Navro‘z” nashriyoti. Toshkent - 2020-yil.

